

00:00:00 No sé si s'escoltarà, espero que sí.
00:00:03 Sí, espero que l'escoltaràs.
00:00:05 Sí, ho pots parlar una mica alt.
00:00:08 Sí.
00:00:09 Bueno, normal, però...
00:00:10 A veure.
00:00:11 Sí, sí, sí que agafa.
00:00:12 Sí.
00:00:13 Vale.
00:00:14 Bueno, primer,
00:00:15 he d'explicar una mica el projecte.
00:00:17 El que jo estic fent és per personefs grans,
00:00:21 L.G.T.B.I.
00:00:22 Sí que hi ha estudis,
00:00:24 hi ha concretament un estudi
00:00:25 que no sé si coneixes la Fundació enllaç.
00:00:27 No el conec.
00:00:28 No el conec.
00:00:29 Bueno, és una fundació especialitzada en llengua gran L.I.T.B.I.
00:00:32 que ha detectat que a Catalunya
00:00:35 i en altres estudis al món que també ho han detectat,
00:00:38 que les persones grans L.I.T.B.I.
00:00:40 tenen més dificultats per accedir als serveis de cura.
00:00:43 Sí.
00:00:44 Al final, moltes vegades estan...
00:00:47 Estigmatitzades per un tema...
00:00:49 Sí, o tenen dificultats amb les seves famílies i tal,
00:00:52 que són les que normalment solen accedir
00:00:57 a solen proporcionar aquests serveis.
00:00:59 Exacte.
00:01:00 I el que jo estic fent és un pla d'acció.
00:01:03 Encara estic una mica...
00:01:06 No tinc clar qui proporcionarà,
00:01:09 o sigui, per qui és aquest pla d'acció,
00:01:11 perquè això és el que vull parlar amb vosaltres,
00:01:14 qui penseu que ha de ser proveïdor,
00:01:18 quines preferències teniu, quines propostes,
00:01:20 per construir una mica entre tots.
00:01:22 Vale.
00:01:23 Molt bé.
00:01:25 I res, volia que et presentessis una mica,
00:01:28 m'expliquessis la teva situació,
00:01:30 quina defensa, aquestes coses.
00:01:33 Bueno, jo, al principi, em dic HCG1,
00:01:37 visc aquí a Tarragona,
00:01:39 soc vidre des de fa sis anys, exactament.

00:01:43 La meva parella va morir de càncer
00:01:46 i, bueno, m'he quedat sol,
00:01:48 segurament estic sol.
00:01:50 Bé, sol, no, perquè tinc un gosset.
00:01:53 De moment és la meva companyia, no?
00:01:56 Però el problema que hi ha sempre quan te vas fent gran
00:02:00 és això, que et queda sol
00:02:02 i que hi ha una mancança de moltes coses.
00:02:05 I, a més, és un trauma que és complicat
00:02:08 i costa bastant de superar
00:02:10 el perdre una parella de molts anys.
00:02:13 Però això és un pal, un pal psicològic.
00:02:16 Jo, perquè soc una persona bastant forta amb aquest tema,
00:02:20 supero bastant, però hi ha gent que això,
00:02:22 li pot traumatitzar per tota la vida, ja.
00:02:25 I més a partir d'una edat que,
00:02:28 vull dir, no és el mateix que una persona jove
00:02:31 que es pot moure més o el tema és molt més fàcil
00:02:37 relacionar-te amb la...
00:02:39 Però, clar, quan ja tens una edat,
00:02:41 tot això em manca molt i és més complicat
00:02:44 sortir, trobar gent, conèixer gent nova,
00:02:47 és molt més complicat superar tot això.
00:02:49 Sí, arribar a ser una edat.
00:02:51 Sí, i això és un problema.
00:02:53 I probablement més ser una persona del col·lectiu, no?
00:02:56 Clar, clar.
00:02:57 És molt més complicat.
00:02:59 Sí, i per aquí anava, clar.
00:03:01 Exacte, és un problema, és un problema.
00:03:07 Continuant una mica per aquí.
00:03:12 En el camp de les cures, concretament,
00:03:15 tu has sentit alguna dificultat o sents
00:03:19 quina relació tens?
00:03:21 Em refereixo.
00:03:24 Tens una xarxa de suport que
00:03:27 pot proporcionar aquestes cures?
00:03:29 No, no, en principi no.
00:03:31 No, no.
00:03:33 No ho tinc.
00:03:35 Vale.
00:03:39 I coneixes, o sigui,
00:03:41 em deies que tu estaves a un grup d'homes.
00:03:44 Sí, sí.
00:03:47 Coneixes algun recurs més especialitzat?
00:03:51 No, l'únic contacte que tinc és amb aquest grup.

00:03:55 I aquest grup funciona bastant bé amb aquest tema.

00:03:58 I què és el que feu, exactament?

00:04:00 Bueno, fem una reunió setmanal

00:04:02 d'un parell d'hores sobre i mig a dos.

00:04:06 I bueno, anem tractant temes

00:04:08 que ens puguin afectar.

00:04:10 Però són temes molt variats,

00:04:12 des de les relacions entre el grup,

00:04:14 les relacions amb la gent de fora,

00:04:19 una mica de la història de cadascú,

00:04:21 les posem una miqueta amb el grup.

00:04:24 I això és molt interessant,

00:04:26 perquè també t'ajuda a exterioritzar

00:04:28 moltes coses que al millor

00:04:30 no faries amb la gent,

00:04:32 que tampoc...

00:04:34 Sí, no, que al final s'ha creat

00:04:36 com una relació, no?

00:04:38 Clar, clar, i això va molt bé,

00:04:40 això va molt bé,

00:04:42 i no ho sé,

00:04:44 funciona molt bé.

00:04:46 A mi almenys no funciona.

00:04:48 I des de quan portes en aquest grup?

00:04:50 Doncs l'any que ha passat ja hi vaig anar.

00:04:52 Sí, sí, sí, vaig començar

00:04:54 a partir del setembre

00:04:56 i bueno, i ara al gener

00:04:58 hi he tornat a anar.

00:05:00 Vull dir, cada any,

00:05:02 cada any hi agafem gent nova

00:05:04 o els que estem aquí continuem.

00:05:08 Sí.

00:05:10 I en el camp de les cures

00:05:12 tracteu algo concret

00:05:14 o aneu més per altres...

00:05:16 Amb les cures a què et refereixes?

00:05:18 Em refereixo a l'atenció,

00:05:20 que al final les persones quan es fan grans

00:05:22 acaben necessitat.

00:05:24 Bueno, això hem tractat algun dia

00:05:26 amb jo, hem tractat aquest tema

00:05:28 i llavors, clar, vull dir,

00:05:30 cadascú exposa

00:05:32 la problemàtica que té

00:05:34 i la manera de solucionar-ho.

00:05:36 Suposo que és per qui
00:05:38 on vols anar.
00:05:40 Bé, cada persona és un món
00:05:42 i cada persona necessita
00:05:44 una atenció diferent,
00:05:46 encara que sigui del mateix col·lectiu.
00:05:48 Sí.
00:05:50 Llavors, en el meu cas,
00:05:52 de moment no ho necessito,
00:05:54 però suposo que hi ha gent
00:05:56 que per les circumstàncies
00:05:58 que siguin
00:06:00 es troba
00:06:02 que no troba ningú
00:06:04 amb qui
00:06:06 conversar
00:06:08 o amb qui
00:06:10 posar els seus problemes,
00:06:12 estar sols
00:06:14 i això potser
00:06:16 agraeixo molt
00:06:18 això, no? Jo crec que la soledat
00:06:20 és el pitjor que hi ha al col·lectiu.
00:06:22 La soledat?
00:06:24 Sí, a partir d'una edat, sí.
00:06:26 Jo crec que això és el pitjor que hi ha.
00:06:28 Clar, perquè és que és veritat que
00:06:30 al final et fa portar una mica
00:06:32 una vida més dissident,
00:06:34 més amartat, saps?
00:06:36 Exacte, exacte.
00:06:38 Et tanques a casa, et tanques amb tu mateix,
00:06:40 et vas relacionant menys,
00:06:42 perquè és clar, és el que dic.
00:06:44 Quan ets jove, surts,
00:06:46 entres, et mous,
00:06:48 però hi ha un moment que tens una edat
00:06:50 que tampoc hi ha llocs
00:06:52 per relacionar-te.
00:06:54 Clar, per la gent jove sí,
00:06:56 hi ha discoteques, bars, filx, no?
00:06:58 Però per la gent gran, no?
00:07:00 Llavors, clar.
00:07:02 Manquen llocs,
00:07:04 per relacionar-te.
00:07:06 Clar, i això seria molt important.

00:07:08 I tu coneixes casos concrets
00:07:10 de gent que...
00:07:12 Tu dius que realment
00:07:14 estàs en un nivell de...
00:07:16 que no tens molta dependència.
00:07:18 No, de moment no.
00:07:20 En quanta voluntat...
00:07:22 De moment no.
00:07:24 Però coneixes casos de gent
00:07:26 que hagi tingut dificultats per això.
00:07:28 No em conec.
00:07:30 I casos del grup que comentes
00:07:32 no...
00:07:34 no comenten que hagin tingut dificultats...
00:07:36 Jo en principi no ho he sentit.
00:07:38 No, no.
00:07:40 I si coneixen algú,
00:07:42 no ho han esposat al grup tampoc.
00:07:44 O no ha arribat el moment de dir-ho.
00:07:46 Clar, perquè també és una cosa que...
00:07:48 És a dir, no és un tema
00:07:50 que es tracti sempre cada setmana.
00:07:52 Clar.
00:07:54 Si no que és un tema que es tracta,
00:07:56 però almenys cada tant surt aquest tema.
00:07:58 Llavors és el moment d'exposar-lo.
00:08:00 De moment no ha sigut així.
00:08:02 Però suposo que sí, que n'hi ha.
00:08:04 Clar, que n'hi ha. Evidentment.
00:08:06 Clar.
00:08:08 Han d'haver-hi...
00:08:10 Clar, perquè tampoc hi ha hagut gent
00:08:12 que ha tornat molt avançada.
00:08:14 És aquest el tema.
00:08:16 Perquè si vosaltres dieu
00:08:18 que sou més majors
00:08:20 i teniu 72, 73...
00:08:22 No, no.
00:08:24 És molt gran, la gent.
00:08:26 És una persona que, com en el meu cas,
00:08:28 com el del Miquel, per exemple,
00:08:30 que vivim sols a casa
00:08:32 i encara ens podem imoure,
00:08:34 podem entrar i sortir,
00:08:36 fer la vida normal...
00:08:38 No és el mateix que una persona

00:08:40 de 90 anys
00:08:42 que tingui una dependència
00:08:44 o que estigui en una residència.
00:08:46 Que llavors s'assume
00:08:48 el problema de ser gran
00:08:50 més el problema de ser del col·lectiu.
00:08:52 Que aquesta persona
00:08:54 ha sortit de l'armari
00:08:56 per dir-ho d'alguna manera,
00:08:58 a la residència
00:09:00 ha de tornar a l'armari
00:09:02 Sí, és que això passa molt.
00:09:04 I això és un problema grauriat
00:09:06 per a aquella persona.
00:09:08 Aquella persona ha de patir molt
00:09:10 perquè no està preparat encara
00:09:12 a la societat com perquè una persona
00:09:14 a partir d'una edat ja molt avançada
00:09:16 pugui ser com és
00:09:18 i expressar-se com és.
00:09:20 Sí, perquè també sento una mica
00:09:22 que la societat el que en té,
00:09:24 jo crec que ja no només en persones
00:09:26 L i E de veïns,
00:09:28 sinó que la gent
00:09:30 oblida que les persones
00:09:32 grans
00:09:34 tenen sexualitat,
00:09:36 tenen desitjos, tenen preferències
00:09:38 o sigui, és com que torna una mica
00:09:40 a la infància i s'enfantilitza.
00:09:42 Sí, sí.
00:09:44 Jo crec que, clar,
00:09:46 més que sexe,
00:09:48 de la paraula sexe,
00:09:50 el que la gent molt gran
00:09:52 o el gran de la societat
00:09:54 són nosaltres estímuls,
00:09:56 afecte, carinyo,
00:10:00 tot això
00:10:02 que, clar,
00:10:04 quan la gent sap que és una persona
00:10:06 del col·lectiu,
00:10:08 s'aparta una mica, no?
00:10:10 Clar, jo,
00:10:12 o sigui, quan he dit sexualitat

00:10:14 no em referia al sexe directament,
00:10:16 a tot el que envolta
00:10:18 la sexualitat, a les preferències,
00:10:20 perquè al final...
00:10:22 No tot és sexe, saps?
00:10:24 Exacte, exacte.
00:10:28 I, clar, si és això,
00:10:30 jo crec que quan la gent és gran
00:10:32 s'oblida i
00:10:34 ja no només les residències,
00:10:36 sinó que també serveis de cura
00:10:38 o llocs als quals
00:10:40 al final la gent gran
00:10:42 com casals de via
00:10:44 també hi ha més dificultats.
00:10:46 També és el mateix problema,
00:10:48 és el mateix problema de relacionar-se.
00:10:50 Clar, i doncs s'han de tancar
00:10:52 una altra vegada.
00:10:54 S'han de tornar a tancar,
00:10:56 perquè si no,
00:10:58 la gent encara...
00:11:00 i a més a més, pensa que
00:11:02 una persona de 80 o 90 anys,
00:11:04 com amb un casal, per exemple,
00:11:06 està envoltada de gent de la seva edat,
00:11:08 gent que tenen una mentalitat
00:11:10 de fa
00:11:12 dècada.
00:11:14 Llavors aquella persona
00:11:16 és molt, molt complicat que la sentin com és.
00:11:18 Molt complicat.
00:11:20 No es tracta de gent jove, es tracta de gent
00:11:22 que ha tingut una educació
00:11:24 molt marcada
00:11:26 amb tota aquella època negra
00:11:28 que ha passat en aquest país
00:11:30 i clar, hòstia,
00:11:32 quina persona es troba allà que
00:11:34 no ho explico,
00:11:36 no ho dic,
00:11:38 procuro fer-me el macho o
00:11:40 no.
00:11:42 Doncs que em prendré la licència
00:11:44 de dir una cosa que
00:11:46 potser és una mica...

00:11:48 Bé, jo també soc del col·lectiu,
00:11:50 crec que puc dir que al final
00:11:52 formar part del col·lectiu com a
00:11:54 persona que ha patit discriminació
00:11:56 i que està en una identitat dissident
00:11:58 al final, fa com
00:12:00 estar una mica més evolucionat.
00:12:02 O sigui, pensar més les coses.
00:12:04 I és un estat en què la gent
00:12:06 que potser té la mateixa edat
00:12:08 i que això arriba a ser...
00:12:10 Jo, per exemple,
00:12:12 quan tenia 20 anys,
00:12:14 vaig haver de marxar de casa meva
00:12:16 i jo vivia aquí, a Tarragona.
00:12:18 Jo vaig marxar d'aquí
00:12:20 perquè la meva família era de l'Opus
00:12:22 i clar,
00:12:24 era incompatible viure aquí.
00:12:26 Jo vaig agafar-me,
00:12:28 vaig anar d'aquí,
00:12:30 me'n vaig anar a Barcelona,
00:12:32 sol, i no he tornat
00:12:34 fins que no m'he jubilat.
00:12:36 Perquè això era horrible.
00:12:38 Era horrible.
00:12:40 T'estic parlant dels anys 70,
00:12:42 principis dels 70.
00:12:44 Era una ciutat petita,
00:12:46 una presora,
00:12:48 fosca,
00:12:50 gris,
00:12:52 on això no hi cabia.
00:12:54 O sigui, era, o sigui,
00:12:56 on foties el camp quan tancaves
00:12:58 no amb un armari sinó amb una caixa forta.
00:13:00 Veus?
00:13:02 No, no, és que al final
00:13:04 va ser el que en l'època hi havia.
00:13:06 Vaig haver de fotre el camp.
00:13:08 I clar, això suposa viure sol,
00:13:10 viure de qualsevol manera,
00:13:12 trobar-te en situacions límits, separades,
00:13:14 de dormir, por ahí o...
00:13:16 En fi, he passat putes.
00:13:18 Però bueno...

00:13:20 Són coses que també et fan evolucionar,
00:13:22 tu a la persona.
00:13:24 Sí, clar, evidentment.
00:13:26 Sí, evidentment.
00:13:28 Si ho tens tot molt clar, malament.
00:13:30 Que tant en tant,
00:13:32 que no dic amb això
00:13:34 que és una cosa que és allí de viure,
00:13:36 però que bueno, que al final...
00:13:38 Però funciona molt bé, va bé.
00:13:40 De tant en tant fotre-se'l una hòstia.
00:13:42 Sí que és veritat que hi ha estudis
00:13:44 que, bueno,
00:13:46 això ho tenen una mica...
00:13:48 hi ha controversia al final
00:13:50 perquè hi ha estudis
00:13:52 que diuen que la gent gran,
00:13:54 tercer LGTBI,
00:13:56 té un envelliment pitjor
00:13:58 perquè diuen que, bueno,
00:14:00 no és veritat, però hi ha molts altres
00:14:02 que, bueno,
00:14:04 suposo que també és una mica depèn de la persona,
00:14:06 que diuen que tenen un envelliment
00:14:08 molt millor
00:14:10 perquè molta gent
00:14:12 arriba a l'edat
00:14:14 més gran
00:14:16 i no sap valer
00:14:18 ser per si sol.
00:14:20 Moltes vegades la gent de la LGTBI
00:14:22 ha hagut de fer-ho tota la seva vida
00:14:24 i té més habilitats, té més autonomia.
00:14:26 Això estem d'acord.
00:14:28 Sí, sí. Totalment d'acord, totalment d'acord.
00:14:30 Clar, depèn una mica de la persona.
00:14:32 A veure, jo soc autosuficient.
00:14:34 Clar, amb el tema domèstic,
00:14:36 per exemple, no?
00:14:38 Faig tot i...
00:14:40 Si em compares a mi amb una persona,
00:14:42 sobretot un home, al final,
00:14:44 amb un home
00:14:46 heteròperi, no?
00:14:48 Que li infecta tot,
00:14:50 que arriba a casa i es treu les sabatilles

00:14:52 i fot el lligit d'oli a la dona
00:14:54 i li fa la truita a patates,
00:14:56 però a la dona se fot res.
00:14:58 La persona, el dia que es queda sola,
00:15:00 és un drama, no sap fer res.
00:15:02 Menja base de pizzas i bocates.
00:15:04 Al final,
00:15:06 això et dona molta més autonomia.
00:15:08 Ah, en el meu cas,
00:15:10 jo no soc jo,
00:15:12 el que estàs comentant.
00:15:14 Som gent amb aquest tema privilegiada.
00:15:16 Pots viure per fer com un sol.
00:15:18 El que passa és que
00:15:20 després tens tota la mancaça
00:15:22 que ve darrere.
00:15:24 Hi ha un carinyo, unes carícies,
00:15:26 que tot això
00:15:28 és importantíssim per a la vida.
00:15:30 Clar, i després...
00:15:32 També hi ha obstacles
00:15:34 que són com administratius.
00:15:36 En final,
00:15:38 a nivell de reconeixement
00:15:40 als serveis públics,
00:15:42 fins i tot al metge
00:15:44 i aquestes coses,
00:15:46 que es reconeixin com a una persona
00:15:48 en la TBI,
00:15:50 és molt complicat.
00:15:52 Per sort, va canviant això, eh?
00:15:54 Però encara hi ha casos d'aquells que...
00:15:56 Coneixes algun cas o així?
00:15:58 Bueno, els he llegit,
00:16:00 he llegit a la premsa
00:16:02 de gent que no...
00:16:04 Es troben totalment discriminats.
00:16:06 Quan no hauria de ser així,
00:16:08 no hauria de ser així.
00:16:10 Però encara es restrena
00:16:12 molta cosa passada, eh?
00:16:14 Sí, però passada i que desgraciadament
00:16:16 encara és pressionant.
00:16:18 I costa canviar la mentalitat.
00:16:20 Hi ha moltes generacions que t'han de passar, eh?
00:16:22 Que això canviï.

00:16:24 I jo em fa molta por,
00:16:26 hi ha un col·lectiu de gent jove
00:16:28 que sembla que estigui volent tornar
00:16:30 al darrere.
00:16:32 I això em fot una por...
00:16:34 Em fot molta por, eh?
00:16:36 Perquè, hòstia, no voldria tornar
00:16:38 al darrere.
00:16:40 I més viure l'època aquella
00:16:42 que vam viure amb la gent.
00:16:44 Jo vaig passar una joventut, tio,
00:16:46 i era... hòstia, tot era repressió.
00:16:48 Hòstia.
00:16:50 Tot. I el meu barcelonès
00:16:52 me'n fot el dos vegades al...
00:16:54 a la Via Laietana, al Calabosso,
00:16:56 a la Llei de Los Imaliantes.
00:16:58 Tot per ser com sóc.
00:17:00 Sí, sí.
00:17:02 Era molt bèstia, aquella poca, tio,
00:17:04 i que hi hagi gent a la jove
00:17:06 que vulgui tornar a això,
00:17:08 no saben què estan fent.
00:17:10 Bueno, perquè és una cosa
00:17:12 que al final no ens afecta, no?
00:17:14 Jo crec que...
00:17:16 Sí.
00:17:18 No, i també jo crec que és una cosa
00:17:20 que són molt sorollosos,
00:17:22 però no són tants com sembla.
00:17:24 Ja, però són, eh?
00:17:26 Sí, sí, són més dels que hauríem...
00:17:28 I no sou samet aquí, si no al rest d'Europa.
00:17:30 La cosa crec que està...
00:17:32 ai, ai, ai, ai, que està girant cap a un cantó
00:17:34 que no m'agrada gens.
00:17:36 I vindrà el que cap aquí a Catalunya,
00:17:38 encara hi ha una mica de...
00:17:40 Sempre hem estat més avançats, eh?
00:17:42 Sí, això vull dir que jo de vindre de València
00:17:44 vaig notar també la diferència.
00:17:46 Jo tinc família a València.
00:17:48 Tinc una tia i cusins. Per on?
00:17:50 Per Rujasort, per exemple.
00:17:52 Vaig veure les imitacions d'ahir.
00:17:54 Sí.

00:17:56 I bueno...

00:17:58 Bueno,

00:18:00 o sigui, em referia també a nivell administratiu,

00:18:02 a nivell de...

00:18:04 Bueno, no sé si coneixes el que són

00:18:06 les voluntats...

00:18:08 Les últimes voluntats.

00:18:10 No, però voluntats en quant a cures.

00:18:12 Perquè també hi ha un document

00:18:14 que, bueno, hi ha algunes

00:18:16 associacions que proporcionen

00:18:18 on deixes firmat el que

00:18:20 vols que passi amb tu

00:18:22 en cas de...

00:18:24 Bueno, que augmenti

00:18:26 el teu nivell de dependència

00:18:28 en cas que no estiguis en les teves facultats

00:18:30 o tinguis problemes de mobilitat,

00:18:32 expressió, aquestes coses...

00:18:34 Això ho coneixes?

00:18:36 No ho conec.

00:18:38 I què opines? No sé si seria

00:18:40 en el teu cas o en casos que coneixes.

00:18:42 Home, jo crec que és útil en

00:18:44 qualsevol cas, per qualsevol persona.

00:18:46 Perquè avui estàs bé

00:18:48 i demanes que demà,

00:18:50 pel tema de l'edat, pel tema de malaltia,

00:18:52 doncs estàs fet un...

00:18:54 una altra via.

00:18:56 Evidentment necessites ajuda.

00:18:58 Clar, sí, clar. Això és molt important.

00:19:00 Jo crec que són dos punts més importants

00:19:02 que hi ha.

00:19:04 Sí. O sigui,

00:19:06 el...

00:19:08 les voluntats en quanatures

00:19:10 i després les...

00:19:14 l'herència i aquestes coses

00:19:16 que també són un problema

00:19:18 en persones grans.

00:19:20 Sí, sí, ja ho sé.

00:19:22 I no sé si tu en el teu cas tens família.

00:19:24 Bueno, tinc una germana

00:19:26 i tinc nebots aquí.

00:19:28 Tens relació amb ella?

00:19:30 Sí. Perfecte.

00:19:32 O sigui que

00:19:34 en el teu cas és una mica més

00:19:36 senzill, al final.

00:19:38 Sí, realment amb aquest tema sí.

00:19:40 Sí.

00:19:42 Però jo crec que

00:19:44 les administracions s'haurien d'implicar

00:19:46 més en tot això.

00:19:48 Perquè està molt deixat encara

00:19:50 aquest tema.

00:19:52 Hi ha un col·lectiu molt gran de gent

00:19:54 que es troba amb un...

00:19:56 amb una edat

00:19:58 que necessita

00:20:00 necessita molta ajuda.

00:20:02 Psicològica, metge...

00:20:04 Ja ho he dit.

00:20:06 Sí, de tot tipus.

00:20:08 Totalment dependents.

00:20:10 Al final, a nivell de...

00:20:12 de cures.

00:20:14 Quan estàs a casa

00:20:16 ja tens una...

00:20:18 un nivell de dependència més gran.

00:20:20 Clar, també tens por de que

00:20:22 la persona que t'ajudi i la que no...

00:20:24 Clar...

00:20:26 És complicat.

00:20:28 Sí, és molt complicat tot això.

00:20:30 És més complicat.

00:20:32 Depèn de la persona.

00:20:34 I creus que això

00:20:36 varia

00:20:38 en funció del gènere?

00:20:42 O sigui que hi ha més dificultats per dones,

00:20:44 per homes, que...

00:20:46 Jo crec que la dona amb aquest tema

00:20:48 ho té molt més fàcil que l'home.

00:20:50 Pel tema que dèiem abans,

00:20:52 que també s'ha curtit abans.

00:20:54 Exacte, exacte. Jo crec que sí.

00:20:56 Que per aquí va la cosa. Jo crec que sí.

00:20:58 Ho té molt més fàcil.

00:21:00 I si en lloc d'home i dona

00:21:02 parlem de lletres del col·lectiu?

00:21:04 Ui, llavors la cosa es complica molt.
00:21:06 És complicat, no?
00:21:08 Es complica molt més. Clar, perquè sí que hi ha
00:21:10 algunes lletres que ho tenen més complicat.
00:21:12 Sí, es complica molt més.
00:21:14 Sí, sí, sí.
00:21:16 I això per què creus que es complica?
00:21:18 Home, per l'educació
00:21:20 de la gent.
00:21:22 La gent no està acostumada
00:21:24 a tot aquest
00:21:26 dirigall de bassadari
00:21:28 i tot el que representa.
00:21:30 Sí, sí.
00:21:32 S'hi veuen la gent com a ditxos rars
00:21:34 o coses estranyes.
00:21:36 És complicat.
00:21:38 Per això és tan important l'educació.
00:21:40 És molt important l'educació.
00:21:42 És la base de tot.
00:21:44 L'educació, sobretot a les escoles,
00:21:46 educar els nens,
00:21:48 a la gent molt jove.
00:21:52 Hi ha una
00:21:54 varietat de maneres de ser
00:21:56 i de pensar
00:21:58 i de ser la vida.
00:22:00 Blanc o negre?
00:22:02 Blanc o negre?
00:22:04 No, no hi ha blanc o negre.
00:22:06 Hi ha molts lisos.
00:22:08 Sí, molts matisos. Clar.
00:22:10 Creus que quan més
00:22:12 rara es veu la persona, quan més
00:22:14 la rebutja la societat, més dificultats.
00:22:16 Clar, sí.
00:22:18 Jo vaig conèixer la Carmen de Mairena
00:22:20 a Barcelona.
00:22:22 Havia anat a buscar-la alguna vegada
00:22:24 per actuar.
00:22:26 I era una persona que havia patit molt.
00:22:28 Perquè anava transvestit
00:22:30 pel Raval
00:22:32 i la bellissaven
00:22:34 i ho va passar molt malament.
00:22:36 I era aquest tipus

00:22:38 de persona.
00:22:40 I quan et fas gran
00:22:42 et sents encara pitjor.
00:22:44 Com a l'Eucània.
00:22:46 A l'Eucània també
00:22:48 et conec tota aquella gent de Barcelona
00:22:50 a l'Eucània que anava
00:22:52 transvestit pel Rambles.
00:22:54 Perquè l'Eucània es viu
00:22:56 avui, no?
00:22:58 No, va morir cremat.
00:23:00 D'una cremada.
00:23:02 Però això quan va ser?
00:23:04 Això va ser als anys 80
00:23:06 i pico ja.
00:23:08 Era jove.
00:23:10 Va ser aquí.
00:23:12 Va ser una delusió
00:23:14 del poble d'ell
00:23:16 que van fer com una festa.
00:23:18 Anaven amb unes carrosses i tal
00:23:20 transvestit.
00:23:22 Llavors, a la cremada va morir.
00:23:24 Però va ser
00:23:26 va ser molt...
00:23:28 va ser una persona
00:23:30 que va...
00:23:32 molt trencadora.
00:23:34 Amb aquella època, als anys 70,
00:23:36 anar així, pel Rambles
00:23:38 i reivindicar tot el que reivindicava
00:23:40 va ser, hòstia, va ser un...
00:23:42 hòstia.
00:23:44 I coneixes història.
00:23:46 Veig que has vivit una mica
00:23:48 el món, jo te veig de Barcelona,
00:23:50 que al final és molt mogut.
00:23:52 Coneixes històries de gent gran
00:23:54 que...
00:23:56 que hagi tingut dificultats.
00:23:58 Sí.
00:24:00 Jo coneixia una parella
00:24:02 gran
00:24:04 que...
00:24:06 un d'ells va morir
00:24:08 i llavors

00:24:10 el que va quedar
00:24:12 el van fer fora
00:24:14 a casa, la família
00:24:16 del que va morir.
00:24:18 De casa seva perquè era dels dos, entenc.
00:24:20 Exacte. El van fer fora perquè, clar,
00:24:22 no tenien papers, no tenien absolutament res.
00:24:24 Llavors, la família es va posar molt malament
00:24:26 i va acabar indigent al carrer.
00:24:28 Ostres.
00:24:30 I això és molt fotut, eh?
00:24:32 Després, pràcticament, tota la vida viure junts.
00:24:34 Clar, això és el que parlaven també de...
00:24:36 Això és molt important, eh?
00:24:38 És molt important formalitzar les coses.
00:24:40 Sí, de coses administratives, burocràtiques...
00:24:42 Jo amb el meu tema
00:24:44 molt ben formalitzat
00:24:46 amb papers i notaris...
00:24:48 Que tu estaves casat.
00:24:50 Clar, per això.
00:24:52 Perquè després no em trobés amb el problema
00:24:54 que la família es rebutgi l'altra família.
00:24:56 Bueno, sí, tu has estat viusquen
00:24:58 amb aquesta persona.
00:25:00 A mi què m'importa? Que és una merda.
00:25:02 Ja.
00:25:04 No et porta res d'aquí.
00:25:06 Sí, depèn de quina família...
00:25:08 No.
00:25:10 Perdona, quan hi han quedat al mig...
00:25:12 No.
00:25:14 Sí, sí, la veritat és que sí.
00:25:16 No tenim fills ni tenim fills de ningú.
00:25:18 La veritat.
00:25:20 La veritat és que sí.
00:25:22 Va, i ara...
00:25:24 Anem una mica de...
00:25:26 De context.
00:25:28 Anem una mica al context
00:25:30 en què parlaven dels hospitals,
00:25:32 en el món sanitari.
00:25:34 Creus que aviat avui
00:25:36 o coneixes històries de gent,
00:25:38 o has viscut històries de discriminació,
00:25:40 o no?

00:25:46 No precisament d'hospitals,
00:25:48 però sí, per exemple,
00:25:50 ja et dic, per premsa,
00:25:52 el tema dels centres
00:25:54 d'atenció primària,
00:25:56 que hi ha hagut al millor algun cas
00:25:58 que hi ha anat una persona del col·lectiu,
00:26:00 o alguna cosa,
00:26:02 i la persona del metge
00:26:04 o la matgesa
00:26:06 l'ha rebutjat per aquest tema.
00:26:08 Clar.
00:26:10 Perquè per mi hi ha el tema de la llengua,
00:26:12 que també és llengua.
00:26:14 Això és una altra història,
00:26:16 això és una altra història.
00:26:18 Però el que estem parlant sí que passa
00:26:20 i continua passant,
00:26:22 i no hauria de passar,
00:26:24 perquè el metge és un professional
00:26:26 que per la seva ètica
00:26:28 ha de tractar tothom per igual.
00:26:30 Exacte.
00:26:32 I podria explicar una mica d'aquests casos,
00:26:34 què és el que...
00:26:36 El que provoca aquestes...
00:26:38 O sigui, com són aquestes discriminacions?
00:26:40 Què és el que...
00:26:42 Jo crec que perquè el metge de la matgesa
00:26:44 té una educació
00:26:46 arcaica
00:26:48 i al millor
00:26:50 també és, no ho sé,
00:26:52 sultracatòlic o...
00:26:54 Normalment passa això.
00:26:56 També passava quan va començar l'abord
00:26:58 i va haver quantitat de persones
00:27:00 sanitàries
00:27:02 que regaven,
00:27:04 pràcticament,
00:27:06 per la seva creència,
00:27:08 per la seva...
00:27:10 En fi.
00:27:12 Sí, però jo em refereixo a què és el que...
00:27:14 O sigui,
00:27:16 què és el que...

00:27:20 Com es porten a terme aquestes discriminacions?
00:27:22 Saps?
00:27:24 Si és que
00:27:26 es neguen a tractar aquestes persones...
00:27:28 No es neguen a tractar-la,
00:27:30 o la tracten d'una manera
00:27:32 despectiva.
00:27:34 Saps?
00:27:36 Com reputjar-la.
00:27:38 La fan sentir inferior
00:27:40 o la fan sentir diferent.
00:27:42 I això passa.
00:27:44 Persones grans encara pot ser pitjor.
00:27:46 Sí, exacte.
00:27:48 Perquè llavors, esclar,
00:27:50 la persona més o menys jove es pot defensar
00:27:52 o té una altra manera de...
00:27:54 Una persona gran...
00:27:56 Hòstia...
00:27:58 És molt complicat.
00:28:00 És molt complicat.
00:28:02 Però passa, eh, això?
00:28:04 Sí, desgraciadament.
00:28:06 Perquè encara hi ha gent que té una educació
00:28:08 religiosa,
00:28:10 ultracatòlica,
00:28:12 i tota la merda aquesta...
00:28:14 Em fa malament.
00:28:16 Hòstia, això...
00:28:18 fot molt mal, eh.
00:28:20 I tu, a nivell personal,
00:28:22 et sents segur quan vas al metge,
00:28:24 vas a...
00:28:26 Vull...
00:28:28 També entenc com contextos sanitaris.
00:28:30 Si fossis...
00:28:32 Si haguessis d'anar a un centre del dia,
00:28:34 aquestes coses, et sentiries segur?
00:28:36 Jo crec que sí.
00:28:38 Perquè em considero una persona que...
00:28:40 per allò que he viscut
00:28:42 o per allò que porto ja a sobre,
00:28:44 la motxilla que tinc,
00:28:46 m'adapto molt bé a les situacions.
00:28:48 I en cas de que
00:28:50 haguessis de necessitar

00:28:52 una persona a casa
00:28:54 o...
00:28:56 Cap problema.
00:28:58 Sempre i quan, evident.
00:29:00 Sempre i quan.
00:29:02 Cap problema.
00:29:04 Clar, això em refereixo.
00:29:06 O sigui...
00:29:08 Tu no...
00:29:10 Sents que tens més dificultat
00:29:12 per trobar la persona idònia
00:29:14 que podria tenir
00:29:16 un home sexual de la teva edat.
00:29:18 Clar, és que enganxac una persona
00:29:20 que et vingui a casa a cuidar
00:29:22 o que et faci una escullera.
00:29:24 A ajudar-te en el que sigui.
00:29:26 A ajudar-te, clar.
00:29:28 De que sigui una persona
00:29:30 que no sigui un carcamal o sigui un...
00:29:32 Clar.
00:29:34 Això també ho has de mirar abans.
00:29:36 De qui és una persona autèntica a casa teva.
00:29:38 Sí.
00:29:40 De segons qui no te'n fotis a casa
00:29:42 perquè potser ho fas.
00:29:44 I creus que cal més formació
00:29:46 en aquestes persones?
00:29:48 Sí.
00:29:50 O com es solucionaria aquest tema?
00:29:52 Crec que és important
00:29:54 fer un crivatge
00:29:56 de la persona que ha d'ajudar
00:29:58 a gent de col·lectiu gran.
00:30:00 Seria important fer una criva.
00:30:02 I no tot val.
00:30:04 O sigui, psicològicament,
00:30:06 veure el perfil d'aquella persona.
00:30:08 Que accepti bé on va
00:30:10 i que s'accepti bé la persona
00:30:12 i que no es plagin
00:30:14 en una història rara.
00:30:16 Per això pot ser molt més mal
00:30:18 en aquella persona.
00:30:20 Si t'has arribat a plantejar
00:30:22 què faries

00:30:24 en cas que necessitessis ajuda?
00:30:26 O me la buscaria.
00:30:28 Però em refereixo a què preferiries
00:30:30 ajudar a casa, preferiries una residència
00:30:32 o com ho plantejaries?
00:30:34 Jo crec que
00:30:36 mentre jo em volgués per mi mateix
00:30:38 i començés a veure que allà
00:30:40 hi ha alguna mancança
00:30:42 sí.
00:30:44 Jo preferiria algú a casa.
00:30:46 Algú a casa.
00:30:48 Ara quan jo veiés que realment
00:30:50 estic amb una cadira de rodes
00:30:52 que m'han de rentar
00:30:54 m'han de donar menjar
00:30:56 al final m'han de fer les mil i una
00:30:58 evidentment una residència.
00:31:00 Perquè a casa ja
00:31:02 és un problema.
00:31:04 Una persona hauria d'estar 24 hores del dia en tot.
00:31:08 I això és molt complicat.
00:31:10 Tant amb el tema econòmic
00:31:12 com trobar una persona que
00:31:14 hauria d'estar 24 hores del dia en tot.
00:31:16 És molt complicat.
00:31:18 És millor una residència, sempre.
00:31:20 I en una residència
00:31:22 et sentiria segur
00:31:24 a una ben explicat el que m'has explicat
00:31:26 que et fa tornar a armar-hi una mica?
00:31:28 Jo crec que sí, perquè
00:31:30 no hi tornaria a dintre.
00:31:32 No. Jo des del primer dia
00:31:34 arribaria allà i diria que no.
00:31:36 És el que hi ha.
00:31:38 I el que me senti bé
00:31:40 i el que no.
00:31:42 Tu amb el caminador per un
00:31:44 dia a l'altre.
00:31:46 És veritat que al final
00:31:48 tu tens molt de camí fet.
00:31:50 Vull dir, a veure,
00:31:52 per què passar-ho malament?
00:31:54 Perquè una persona sigui...
00:31:56 O sigui, no has de sentir-ho

00:31:58 de tu malament.
00:32:00 Jo també te criticaré, tu.
00:32:02 I al final això t'ho has sigut més...
00:32:04 Ja tens com
00:32:06 la Seines per afrontar
00:32:08 aquestes situacions.
00:32:10 És que hi ha gent
00:32:12 que té més dificultat
00:32:14 per haver sortit de l'armari
00:32:16 després més gran.
00:32:18 Ell pensa que no és el mateix
00:32:20 per a una persona que hagi viscut
00:32:22 en un poble tota la vida.
00:32:24 Saps que hagi viscut sempre malament
00:32:26 allò que ningú sap.
00:32:28 Tu vas tenir sort, al final.
00:32:30 Clar, clar.
00:32:32 Per mi va ser molt bo
00:32:34 poder fotre el camp d'aquí
00:32:36 amb aquesta merda.
00:32:38 Sí, és veritat que sí.
00:32:40 Vaig anar a Barcelona,
00:32:42 però allà no vaig passar de puta mare.
00:32:44 Però també va haver moments xungos.
00:32:46 Però tot això ajuda.
00:32:48 Tot això ajuda a ser més fort.
00:32:50 Sí.
00:32:52 Però clar, em refereixo
00:32:54 a una persona que em diu un poble
00:32:56 que es va fer un gran dia
00:32:58 en aquell poble.
00:33:00 Perquè viu tota la vida allà.
00:33:02 Clar, moltes vegades
00:33:04 és persones que no
00:33:06 surten mai de...
00:33:08 Hi ha moltes d'aquestes.
00:33:10 Hi ha moltíssimes.
00:33:12 Moltes.
00:33:14 I aquests són els que ho passen pitjor.
00:33:16 Segur.
00:33:18 Al final estan
00:33:20 reprimint totes les seves vides.
00:33:22 Mentre estan vivint al poble
00:33:24 o a casa seva
00:33:26 ho van trenpejar d'alguna manera.
00:33:28 Però quan n'estem parlant

00:33:30 d'anar a una residència,
00:33:32 no estàs a casa teva.
00:33:34 Estàs vivint en una comunitat.
00:33:36 Sí, és molt difícil.
00:33:38 I llavors
00:33:40 és molt més complicat.
00:33:42 És molt més complicat tot.
00:33:44 I aquestes persones ho passen pitjor.
00:33:46 I...
00:33:48 Creus que podria haver-hi alguna
00:33:50 alternativa a les residències
00:33:52 convencionals?
00:33:54 Jo crec que seria molt interessant
00:33:56 fer una...
00:33:58 Com ho faries tu?
00:34:00 Potser una residència
00:34:02 pe rLGTBI.
00:34:04 Exacte.
00:34:06 On s'atribuïssin realment a gust.
00:34:08 I sense haver-se d'amagar de res
00:34:10 i viure bé.
00:34:12 Seria una residència on només
00:34:14 vagi amb persones a la IETB?
00:34:16 No, podrien anar a tothom.
00:34:18 Sempre i quan. Sempre i quan.
00:34:20 Sempre i quan. Sempre i quan.
00:34:22 Jo també m'he plantejat
00:34:24 per exemple
00:34:26 el dia que ho necessiti.
00:34:28 No que vingui una persona
00:34:30 de fora, sinó agafar
00:34:32 una persona jubilada
00:34:34 com jo.
00:34:36 I viure junts.
00:34:38 I ajudar-los mutuament.
00:34:40 Dos o tres persones i compartir un pis.
00:34:42 Això jo crec que serà la solució per la gent gran.
00:34:44 Això s'està començant a plantejar
00:34:46 bastant.
00:34:48 I acabarà sent així.
00:34:50 Perquè et penses una cosa que molta gent gran
00:34:52 no es podrà pagar una residència.
00:34:54 Jo per exemple ja no me la posarà
00:34:56 perquè quedi una pensió de merda.
00:34:58 Aquest és un altre problema.
00:35:00 I aquesta residència no podria anar.

00:35:02 La solució és agafar-la.
00:35:04 Coneixes un o dos de la mateixa edat.
00:35:06 Estem en aquesta situació
00:35:08 que estem cobrant una merda.
00:35:10 Què et sembla compartir un pis?
00:35:12 Que perfecte.
00:35:14 Fem companyia, ens ajudem,
00:35:16 convivim.
00:35:18 I és un moment més efectiu
00:35:20 que no que vingui una persona
00:35:22 de fora.
00:35:24 Que a veure com serà, que si ens acceptarà,
00:35:26 que si no.
00:35:28 Fem un pis i compartim.
00:35:30 I creus unes bones condicions
00:35:32 i ve de les solucions millors.
00:35:34 Ja m'estic ganant una mica per les rames
00:35:36 però t'ho explicaré.
00:35:38 Vaig parlar amb una fundació de
00:35:40 Tricuper,
00:35:42 a Barcelona.
00:35:44 La fundació aquesta que et comentava
00:35:46 s'havia plantejat fer un projecte
00:35:48 com així.
00:35:50 El que passa és que també
00:35:52 requereix una inversió de diners
00:35:54 perquè has de tenir habitatges.
00:35:56 Realment els hi ha,
00:35:58 però la Generalitat no vol.
00:36:00 Es va proposar,
00:36:02 hi ha un projecte fet
00:36:04 i la Generalitat va dir que això
00:36:06 era discriminatiu per les persones
00:36:08 no LGTBI.
00:36:10 Perdona?
00:36:12 Sí.
00:36:14 I al revés no, eh?
00:36:16 Em sembla que no.
00:36:18 Home,
00:36:20 també és una solució el fet de compartir pis
00:36:22 amb la gent, però supervisar
00:36:24 per una assistenta social
00:36:28 és una bona solució.
00:36:30 Ja com...
00:36:32 Bueno, estàs sortint ara també molt del concepte
00:36:34 de famílies escollides.

00:36:36 No sé si ho has escoltat parlar alguna vegada.
00:36:38 Sí.
00:36:40 I això està molt bé.
00:36:42 És una cosa que ara es parla
00:36:44 d'una manera més formal,
00:36:46 però que sempre ha existit al final
00:36:48 perquè moltes persones del col·lectiu
00:36:50 hem hagut de formar-nos
00:36:52 una part de la nostra veritable
00:36:54 i és la que també
00:36:56 proporciona aquest suport al final.
00:37:00 No sé si ha sigut el teu cas,
00:37:02 si consideres que tens una família escollida,
00:37:04 si creus que...
00:37:06 La tenia.
00:37:08 La tenia.
00:37:10 Però clar, arran del que va passar
00:37:12 vaig perdre.
00:37:14 Però realment sí que era la meva família.
00:37:16 Més que la família biològica.
00:37:18 Clar, evidentment.
00:37:20 Com que tens amics i tal,
00:37:22 sents que tens amics en els que
00:37:24 pots confiar, que t'ajudarien a...
00:37:26 Sí, alguns sí.
00:37:28 Pocs. Clar, perquè la socialització al final...
00:37:32 Com creus que es podria ajudar
00:37:34 la creació d'aquestes famílies escollides?
00:37:36 Home, jo crec que...
00:37:42 s'hauria de partir ja no solament
00:37:44 de la Generalitat
00:37:46 o els temes aquests.
00:37:48 La feina, l'escollida,
00:37:50 la feina de la por...
00:37:52 de la gent.
00:37:54 Sí, però potser hi ha
00:37:56 iniciatives que podrien fomentar.
00:37:58 Sí, es podria mirar.
00:38:00 Sí.
00:38:04 Com ho faries tu?
00:38:06 Crear més espais de socialització?
00:38:08 Home, jo...
00:38:10 partiria de llocs on...
00:38:12 de llocs on la gent es pugui relacionar, que no n'hi ha i a partir d'aquí, a partir
d'aquí, tot l'altre va sortint sol.
00:38:24 Clar, tu creus que al final seria crear espais?

00:38:29 Crear espais.

00:38:30 Crear espais on creus que haurien de ser espais més, no sé com dir-ho, monitoritzats o controlats per alguna associació o algun expert, vull dir,

00:38:41 o espais ordinaris com Botxumbar o potser...

00:38:45 Home, jo crec que sempre seria millor coordinats per a algun psicòleg o per a alguna assistenta social o per a una persona que portés una mica la direcció d'això.

00:38:59 Per la creació d'aquesta...

00:39:01 Clar, si no, la creació pot convertir-se, jo què sé, en qualsevol cosa més o menys justa que la creació.

00:39:07 Sí, al final.

00:39:08 No, t'hi cauré sempre una mica de...

00:39:11 De... direcció, no? Per dir-ho d'alguna manera.

00:39:15 Exacte, sí, exacte. Però això seria molt interessant, però que és la base per a l'altre.

00:39:23 Clar, però això cal, també, participació, no sé, potser...

00:39:28 I a la gent li costa participar.

00:39:31 Clar, jo crec que moltes vegades per això de...

00:39:33 Molts.

00:39:34 També que no molta gent s'atreveix a sortir de l'armari a depèn de quina edat.

00:39:39 I... clar, caldria participació, perquè tu, per exemple, participes en això d'Elsaï...

00:39:47 Sí.

00:39:48 Coneixes algun lloc més on es podria...

00:39:51 No.

00:39:52 Aquí a Tarragona no hi ha...

00:39:54 No, perquè és una ciutat molt petita.

00:39:56 No és Barcelona. Barcelona hi ha de tot, aquí.

00:39:59 Molt complicat.

00:40:01 És que, per no haver-hi, no hi ha ni un bar on pugui anar a prendre...

00:40:05 Alguna cosa.

00:40:06 Ja.

00:40:07 Que hi hagi gent, més o menys.

00:40:09 Sí.

00:40:10 Conèixer Barcelona, endavant, fer quina edat.

00:40:12 Aquí no hi ha res, segur que no hi ha res.

00:40:14 Ja.

00:40:15 I això també és fotut, eh.

00:40:17 Sí, al final.

00:40:18 Ho trobes a faltar.

00:40:20 I dius, hòstia, vaig a prendre alguna cosa.

00:40:22 Mira, vaig a...

00:40:23 Ho trobaré algú per fer la xerradeta o per...

00:40:25 Aquí no hi ha res.

00:40:27 Clar, i al final no ho pots fer amb aquesta xarxa.

00:40:31 Clar.

00:40:32 És molt complicat.

00:40:33 En postos petits és molt complicat.

00:40:36 Si no hi ha una ajuda externa...

00:40:38 Sí.

00:40:39 És molt complicat.

00:40:40 És necessitat de la participació...

00:40:42 De la creació de grups, de associacions i tal que...

00:40:45 Sí.

00:40:46 Que hi hagués participació de fora.

00:40:48 Si no, és molt difícil en un lloc petit,

00:40:51 que això tiri endavant.

00:40:54 És molt complicat.

00:40:57 I tu, bueno, aquesta pregunta realment per tu no és la més indicada

00:41:02 perquè tu no estàs en una situació de dependència.

00:41:05 De moment, no.

00:41:06 De moment.

00:41:08 No, no, per sort, no.

00:41:10 Però, eh, el que és el suport,

00:41:15 qui creus que hauria de proporcionar aquest suport?

00:41:18 Les associacions...

00:41:20 Home, jo crec que ajuntaments, associacions, generalitat...

00:41:25 Sí.

00:41:26 Que són les que tenen més recursos,

00:41:28 tant econòmics com de gent,

00:41:31 que es poden tirar endavant moltes coses d'aquestes.

00:41:36 La gent per si és molt difícil.

00:41:39 Clar, el que té...

00:41:40 No tenen recursos ni de gent, ni d'econòmics, ni de res.

00:41:47 Qui té recursos?

00:41:48 Els ajuntaments.

00:41:49 Estiputació, generalitat...

00:41:52 Són els que tenen que tirar endavant.

00:41:55 I, bueno, la gent no està en por de la por.

00:41:59 El que tenen les cures, també, el problema és que són molt diverses, saps?

00:42:03 Han de ser molt especialitzades i centrades en cada persona, jo crec.

00:42:08 És que té que ser així.

00:42:09 Molt personalitzades.

00:42:10 Clar, és que és així, eh.

00:42:11 I així, el problema és que quan es fa alguna intervenció

00:42:14 o es fa algun projecte,

00:42:16 normalment no ho aborden tot, saps?

00:42:19 Ja ho entenc, clar.

00:42:21 És molt complicat, perquè...

00:42:24 Clar.

00:42:25 Hauria de ser una cosa molt personalitzada per cada individu.

00:42:28 Això calen plans, així i més...

00:42:30 I, clar, llavors això necessita una xarxa molt gran,

00:42:34 necessita molt...

00:42:35 Molta inversió.
00:42:36 Molta inversió, molt personal.
00:42:38 I és molt complicat.
00:42:40 És molt complicat.
00:42:41 Llavors, l'únic que es pot fer és una cosa general.
00:42:46 Però, clar, si fas una cosa general,
00:42:49 sempre hi ha gent que necessita molt més que la resta.
00:42:54 I aquesta gent que fa...
00:42:55 Clar.
00:42:56 Es queden al marge...
00:42:58 Sí, aquesta és la complicació.
00:43:00 Hòstia, clar.
00:43:02 I com creus que es podria fer?
00:43:06 Jo crec que això és qüestió de...
00:43:10 De la gent que muntar un tinglado, de què?
00:43:13 De solucionar-lo.
00:43:15 A base de...
00:43:17 Tinc una sèrie de perfils psicològics de les persones,
00:43:22 agrupar-los per perfils psicològics,
00:43:26 per coses que necessitin,
00:43:30 per edats, clar.
00:43:32 No fer un grup sozament, sinó fer diversos grups.
00:43:36 Clar.
00:43:37 On agrupin gent d'una edat, d'unes necessitats,
00:43:43 tot això, clar.
00:43:45 Això és una labor molt complicada.
00:43:48 Sí, no, i és...
00:43:49 Bueno, però és el que s'hauria d'haver fet, al final.
00:43:51 Però s'haurà de fer.
00:43:52 S'haurà de fer.
00:43:53 Si volguessis molta gent penjada...
00:43:55 Clar, jo dic s'hauria perquè és una cosa que...
00:43:59 La teoria queda molt bé, però després les administracions...
00:44:03 No estan per això.
00:44:04 No estan per això.
00:44:05 No estan per això.
00:44:06 No estan per això.
00:44:07 La veritat, i quin impacte creus que té
00:44:12 la manca d'aquest suport i que no es facin aquestes coses?
00:44:16 Com a multa.
00:44:17 Jo crec que multa.
00:44:18 Multa.
00:44:19 Perquè, bueno, jo no parlo per aquí,
00:44:22 però suposo que hi ha moltíssima gent anònima,
00:44:26 que ho estan passant fatal.
00:44:28 Clar.

00:44:29 Per aquest tema.
00:44:30 Que no saben on anar, ni amb qui recórrer,
00:44:33 ni on anar a buscar ajuda.
00:44:36 Clar, el pitjor és que tot queda...
00:44:38 I tot queda...
00:44:39 Amagat.
00:44:40 Tot queda amagat i aquesta gent s'ho queda a dintre.
00:44:43 I això, psicològicament, és molt fotut.
00:44:45 Perquè se't creen molts problemes.
00:44:47 Molts problemes.
00:44:48 Les coses no es poden...
00:44:50 No es poden tindre a dintre.
00:44:52 S'han de treure.
00:44:53 Però on?
00:44:54 En qui?
00:44:55 Com?
00:44:56 Clar.
00:44:57 I més, quan et fas gran?
00:44:59 Que te'n falta més por?
00:45:00 No saps on anar?
00:45:02 No saps en qui...
00:45:03 En qui recórrer?
00:45:05 On ajudarà?
00:45:07 On aniré?
00:45:09 També es falta d'informació,
00:45:11 d'ajudaments o generalitat,
00:45:14 d'informar...
00:45:16 La informació a qui li manca?
00:45:19 Home, estem parlant de gent gran.
00:45:22 I a gent gran els hi manca moltíssima informació.
00:45:25 Molta. Molta.
00:45:27 Molta.
00:45:29 Molta informació quan hi ha recursos, al final.
00:45:32 Clar, perquè la gent jove sempre té els records
00:45:36 d'anar a internet, de les xarxes socials,
00:45:39 la gent gran...
00:45:41 Tot això no ho tenen.
00:45:43 O sigui, costa molt ficar-se a les xarxes socials
00:45:45 o ja no et pica a l'internet.
00:45:47 Perquè la gent vols usar internet i...
00:45:50 Com va això?
00:45:52 Sí, és més complicat al final.
00:45:55 Tu, per exemple, amb la teva edat,
00:45:57 necessites una cosa o busques algú
00:46:00 i pots saber quin camí tens que anar buscant per internet.
00:46:04 Pots indagar, pots buscar per una persona de 80 o 90 anys.

00:46:09 Com ho fa?
00:46:11 Si no hi ha ningú...
00:46:13 No hi ha ningú que hi totes faltis.
00:46:15 Clar, molt més.
00:46:17 Molt més.
00:46:19 I això també hauria de ser una cosa dels assistents socials.
00:46:23 Creus que...?
00:46:25 Que hauria de ser una labor, també, de l'assistent social.
00:46:28 A saber quina mancança té aquella persona
00:46:31 i llavors t'aniria dient
00:46:33 mira, tu necessites això i jo t'ajudaré a trobar-ho.
00:46:36 Clar, perquè al final
00:46:39 els assistents socials també parlen de la soledat
00:46:44 i aquestes coses, intenten...
00:46:46 Però s'ha d'arribar...
00:46:49 O sigui, jo crec que no cal només la feina,
00:46:52 sinó també que aquesta feina arribi a la gent, no?
00:46:55 Perquè si la gent no sap que té aquests recursos...
00:46:58 No ho saben.
00:47:00 No ho saben.
00:47:02 Clar, i com creus que es podria arribar a la gent?
00:47:06 La informació?
00:47:08 Perquè...
00:47:10 Hòstia, és complicat, eh?
00:47:12 És complicat.
00:47:14 És complicat.
00:47:16 Crec que hauria de sortir de la mateixa xarxa d'assistents socials.
00:47:22 De dir, hòstia, hi ha un col·lectiu de gent que són grans,
00:47:26 que necessiten ajuda,
00:47:28 que es troben sols i tal,
00:47:31 i llavors hem d'anar dirigint-se amb ells
00:47:35 a veure si podem solucionar tota la problemàtica.
00:47:39 Però això no surt de la mateixa gent, competeix.
00:47:43 Clar.
00:47:45 Han de ser els altres que els hi vegin ajudar.
00:47:49 I de moment jo no veig que no ho mogui res.
00:47:53 No és una cosa per la qual es parla.
00:47:56 Ja.
00:48:02 Canvien una mica de tema, altra vegada.
00:48:05 En quant a necessitats,
00:48:09 què creus que té la població concreta de gent gran a TVI
00:48:15 i no té la resta de la població?
00:48:22 Quines creus que hi hauria?
00:48:25 Jo crec que la més immediata és la relació.
00:48:30 El poder ser relacionat.
00:48:33 Crec que és la més immediata.

00:48:36 I que això porta a tot el que...

00:48:39 La falta de relació.

00:48:41 Creus que la falta de relació al final

00:48:44 és la necessitat de forces específiques

00:48:47 que afecta després a les cures?

00:48:50 Sí, clar.

00:48:52 La falta de relació.

00:48:55 Pel que diran, si ho saben, si no sé què...

00:49:01 I la gent està tancada amb la seva bombolla.

00:49:07 Sí, al final no es pot...

00:49:11 No.

00:49:13 I en quant a serveis de cures,

00:49:16 creus que hi ha cures que necessiti la gent gran a TVI

00:49:21 i que no necessiti la resta de la població?

00:49:26 Jo crec que les cures, per mi, són les mateixes.

00:49:30 Perquè la gent gran és gran,

00:49:32 sigui del col·lectiu o no sigui del col·lectiu.

00:49:35 Al final el que ha de fer és gent gran.

00:49:38 I la gent gran, a partir d'una edat,

00:49:41 les cures són les mateixes.

00:49:43 Sí, però és el que parlàvem.

00:49:46 El tema de la discriminació.

00:49:49 Veus això? L'altre és el mateix.

00:49:52 Sí, però jo prefereixo justament això.

00:49:55 Clar, ja t'entenc.

00:49:57 Tu veus que hi ha quines necessitats específiques

00:50:01 poden haver-hi que potser una persona gran heterosexual

00:50:06 no necessita i sí que necessita una persona gran a TVI.

00:50:10 O sigui, a l'hospital o...

00:50:14 Bueno, el que parlàvem per la banca del suport concret...

00:50:18 No sé.

00:50:20 És que no sé què dir-te.

00:50:23 No sé com m'ha ensocat això.

00:50:26 Jo crec que cada persona és un món.

00:50:29 I sigui o no sigui del col·lectiu,

00:50:32 té les seves necessitats.

00:50:35 I hi ha persones que no necessiten tant d'ajut com altres.

00:50:39 No sé, és molt complicat.

00:50:42 No es pot generalitzar, això.

00:50:45 No, clar que no es pot.

00:50:48 Jo em referia sobretot al tema de suport emocional, al final.

00:50:53 Que brincar-te la soledat...

00:50:56 A veure, si toques aquest tema, sí, clar,

00:50:59 el suport emocional hi ha una mancança molt gran

00:51:03 amb la gent gran del col·lectiu.

00:51:06 Perquè precisament s'han vist molt discriminats

00:51:09 per la seva vida, la majoria.
00:51:12 I, a més a més, quan s'han fet grans encars,
00:51:15 estan molt més discriminats i sols.
00:51:18 Sí.
00:51:20 Doncs aquest sí. Aquest sí que seria un punt.
00:51:23 Aquest sí que seria un punt, per tant.
00:51:26 Clar.
00:51:28 Perquè, a més a més, penso en una cosa,
00:51:31 que la gent, per exemple, els seteres,
00:51:34 tenen dona, normalment tenen dona,
00:51:37 i això, a més a més,
00:51:40 donen els records emocionalment.
00:51:43 Normalment la gent del col·lectiu
00:51:46 no tenen fills.
00:51:49 Clar. Clar.
00:51:52 I els suport emocionalment i físicament, al final,
00:51:55 moltes vegades són els fills,
00:51:58 els que tenen cura dels seus pares.
00:52:01 Llavors, clar, la soledat és molt més gran
00:52:04 per a tota aquesta gent.
00:52:07 Clar, o sigui que tindriem per un costat
00:52:10 el que és soledat i també salut mental.
00:52:13 Són interrelacionades, al final. Sí.
00:52:16 Però creus que s'hauria de combatre aquesta soledat, al final?
00:52:19 Jo crec que sí.
00:52:22 Precisament per això.
00:52:25 Perquè el que és el núcle familiar d'aquella persona,
00:52:28 la forma d'una persona,
00:52:31 és que no hi ha ningú més. Ja.
00:52:34 En canvi,
00:52:37 les dades més posteràfiques,
00:52:40 el núcle és més ample. Sí.
00:52:43 Llavors, bueno, sempre hi ha més possibilitats
00:52:46 que aquella persona se senti més reclusada,
00:52:49 més estimada, però la gent del col·lectiu
00:52:52 en queda això molts cops. Moltes dificultats.
00:52:55 Al final, què? Sí. Jo et parlo, per exemple, per mi.
00:52:58 I el sol? No tinc ningú.
00:53:01 Clar, i els recursos haurien de centrar
00:53:04 en combatre la soledat, jo crec. Clar.
00:53:07 Jo crec que soc una persona que em timo el Covid,
00:53:10 la música, m'agrada la música, m'agrada cantar.
00:53:13 M'agrada la música. Cantar. Estàs en algun...
00:53:16 Sí, en un cor. En un cor, sí.
00:53:19 Jo canto òpera. Ostres. Que bé.
00:53:22 I aquest espai també t'ha servit per... Clar,

00:53:25 sortir del que és estar tancat a casa meva.
00:53:30 Perquè això és molt dur.
00:53:33 Ja has conegut gent del cor?
00:53:36 I conec gent de tota mena.
00:53:42 Però això és molt important per la gent gran.
00:53:45 Ja no parlo del col·lectiu, sinó en general,
00:53:48 de la gent gran. Tindrem molts recursos
00:53:51 de respecte de hobbies,
00:53:57 de fer coses, de sortir...
00:54:00 No tancar-se. No tancar-se.
00:54:03 Sí, calen espais per fer el que a cadascú li agradi,
00:54:06 i aquestes coses. Sí, sí.
00:54:09 Que és el que li passa a molta gent gran.
00:54:12 Estan tancant a casa, allà on anem,
00:54:15 on anem ara, som molt grans, no sé què,
00:54:18 es passen els dies amb tancar el sofà, veient la televisió,
00:54:21 això és un dolent.
00:54:24 I mirar a tot això, que sigui per col·lectiu.
00:54:27 O sigui, allà és per agafar una malaltia mental.
00:54:30 Sí, és molt més.
00:54:33 Ja has patit discriminació tota la vida.
00:54:36 És esquizofrèmic. Sí, sí.
00:54:39 No pot ser. No, no.
00:54:42 Sí, complica moltíssim més.
00:54:45 S'ha de sortir,
00:54:48 tenir hobbies, fer coses,
00:54:51 i al final també va bé perquè no et penses tant en tot això.
00:54:54 Ja.
00:54:57 Te va bé, no, de tot el que et té?
00:55:00 Encara que el tinguis, perdó.
00:55:03 Sí, bueno, és que a tothom li cara això al final.
00:55:06 Som certs socials i necessitem estar en contacte
00:55:09 amb altres persones. Exacte, exacte.
00:55:12 I no contactem només amb la gent del col·lectiu, sinó amb tothom.
00:55:15 Sí, amb tothom, sí, sí.
00:55:18 Sí, el que passa és que moltes vegades
00:55:21 és més complicat estar en un espai
00:55:24 que...
00:55:27 O sigui, una persona heterosexual té més facilitat
00:55:30 per estar en qualsevol espai.
00:55:33 Nosaltres tenim una mica més de complicació
00:55:36 perquè no sabem sempre si sens va a acceptar.
00:55:39 Clar, per això, oberts.
00:55:42 Depèn on...
00:55:45 I pel que parlàvem una mica de...
00:55:48 Bueno, de què fer cursos, aquestes coses...

00:55:51 Com ens sentiries més còmodes
00:55:54 si aquests cursos es proporcionessin
00:55:57 entitats socials, per dir-ho d'alguna manera,
00:56:00 com és el SAI o com fos alguna organització,
00:56:03 com deien que haurien d'existir més,
00:56:06 o si fos algo més institucionalitzat,
00:56:09 quina paraula,
00:56:12 que fos cosa d'un ajuntament o coses així.
00:56:15 Jo crec que no n'hi ha diferencial.
00:56:18 Mentre es complici la lecció,
00:56:21 a mi m'és igual que sigui ajuntament,
00:56:24 que sigui SAI, que sigui Generalitat,
00:56:27 que sigui Diputació.
00:56:30 L'important és que existeixi.
00:56:33 Mentre ho facin bé,
00:56:36 això m'és igual.
00:56:39 Sí, ho dic perquè al final...
00:56:42 Depèn de...
00:56:45 O sigui, jo parlo concretament del meu pla.
00:56:48 Depèn de si es fa d'una manera
00:56:51 més associativa o institucionalitzada.
00:56:54 La manera més associativa
00:56:57 i a més obertura de ment.
00:57:00 I a més com obertura de ment, generalment.
00:57:03 I a més capacitat per adaptar-se a cada cas, saps?
00:57:06 No sé si tu també ho sents així.
00:57:09 Què et refereixes a la institució?
00:57:12 No, a les associacions.
00:57:15 A veure, les associacions
00:57:18 neixen d'una altra manera.
00:57:21 A més a més,
00:57:24 a més a més,
00:57:27 neixen d'una altra manera.
00:57:30 Neixen d'un contingit
00:57:33 de gent,
00:57:36 de cometes normal,
00:57:39 de carrer, de barri...
00:57:42 Això també pot portar
00:57:45 que aquesta gent sigui molt més sensible
00:57:48 a les mancances que té
00:57:51 la gent que forma part de la cultura.
00:57:54 La institució és una cosa
00:57:57 que ha estat per allà per sobre
00:58:00 i que moltes vegades no toca peus a terra.
00:58:03 Home, si m'ho plantegis així,
00:58:06 jo crec que seria sempre millor

00:58:09 que sortís les coses des de baix.
00:58:12 Exacte.
00:58:15 Perquè entre nosaltres som els que tenim les solucions.
00:58:18 Que no pas esperar que algú de dalt des d'un despatx
00:58:21 no tingui idea de res,
00:58:24 solucioni totes les coses.
00:58:27 Que sigui el més creat entre tots,
00:58:30 perquè al final de les associacions
00:58:33 tens més veu, saps?
00:58:36 Sí, i toquen de peus a terra
00:58:39 i saben la problemàtica de cada barri,
00:58:42 dels carrers, de les ciutats,
00:58:45 els pobles...
00:58:48 S'ho s'entenen de la pel·lícula.
00:58:51 Sí, al final.
00:58:54 I pel que parlàvem de...
00:58:57 a nivell sanitari,
00:59:00 com creus que...
00:59:03 Barrellem una mica el que és sanitari i institucional,
00:59:06 ja sigui a l'administració pública en general.
00:59:09 Com creus que es podria solucionar
00:59:12 el tema de les discriminacions?
00:59:16 Home, jo crec que...
00:59:19 s'hauria de partir de la base
00:59:22 que el personal
00:59:25 estigués qualificat per atendre
00:59:28 tot tipus de persones.
00:59:31 No sé fins a quin punt
00:59:34 la gent que està treballant en residències
00:59:37 o en hospitals, que parlàvem abans,
00:59:40 són gent que...
00:59:43 té una mica més de crivatge
00:59:46 amb el tema que aquella persona
00:59:49 ha de tractar tot tipus de gent
00:59:52 i gent del col·lectiu.
00:59:55 I moltes vegades no passa.
00:59:58 Com ho faries tu? Formacions?
01:00:01 Jo crec que sí, s'hauria d'haver
01:00:04 una formació especial per part de la gent
01:00:07 que ha de tractar el col·lectiu de persones
01:00:10 per evitar qualsevol discriminació,
01:00:13 per evitar que aquella persona
01:00:16 se senti pitjor del que se sent.
01:00:19 Perquè si fots una persona allà
01:00:22 que se'n va a missa cada diumenge
01:00:25 i que quan veu una persona del col·lectiu

01:00:28 li venen arcades...

01:00:31 Quan és un lloc on hauries d'anar a rebre suport.

01:00:34 Si la persona que realment t'ha d'ajudar

01:00:37 et forma la cara o et discrimina,

01:00:40 no anem bé.

01:00:43 Sí, la veritat.

01:00:46 I perquè parlàvem d'associacions i tal,

01:00:49 què els demanaries tu

01:00:52 a les associacions que fessin

01:00:55 per ajudar la gent?

01:00:58 En aquest sentit.

01:01:01 Jo crec que haurien d'estar

01:01:05 més ficades al carrer,

01:01:08 als barris...

01:01:11 I que parlava una mica de personalització,

01:01:14 de conèixer la gent...

01:01:17 Exacte.

01:01:20 És com realment veus com està tot.

01:01:23 No ho sé.

01:01:26 Crec que és això.

01:01:29 Vull que sortissin a conèixer

01:01:33 i quines activitats o intervencions

01:01:36 t'agradaria que fessin concretament.

01:01:39 El que estem fent ara aquí al SAI

01:01:42 és molt interessant.

01:01:45 Reunir tot un grupet de gent que pensem...

01:01:48 A pesar que som tots del mateix col·lectiu,

01:01:51 però pensem diferent

01:01:54 en altres maneres de viure la vida.

01:01:57 És començar per aquí.

01:02:00 A partir d'aquí,

01:02:03 van sortir unes coses.

01:02:06 Però el difícil és que la gent vagi en aquests grups.

01:02:09 Aquí és molt complicat.

01:02:12 A la gent li costa sortir de casa seva

01:02:15 per ser molt lluny.

01:02:18 S'hi costa molt.

01:02:21 Consideres que aquest grup

01:02:24 té capacitat per afrontar

01:02:27 situacions més complexes

01:02:30 com les que parlàvem abans?

01:02:33 Jo crec que sí.

01:02:36 Almenys ho considero una persona capacitada.

01:02:39 I en cas de problemes de tendència

01:02:42 o el que parlàvem abans

01:02:45 de necessitat d'un suport a casa,

01:02:48 o el que sigui,
01:02:51 també rebries ajudes.
01:02:54 Rebries ajudes.
01:02:57 Això està molt bé.
01:03:00 La presidenta Lluís és molt competent
01:03:03 en aquest tema.
01:03:06 Té contactes diferents.
01:03:09 Jo crec que una persona que vagi allà
01:03:12 a demanar ajuda o que necessiti ajuda
01:03:15 ho té perquè l'assessorarà,
01:03:18 l'ajudarà.
01:03:21 I la finalitat.
01:03:24 Una persona trobi això.
01:03:27 Sí.
01:03:30 I el que parlàvem també de les voluntats
01:03:33 que deien quan cures,
01:03:36 quines voluntats,
01:03:39 si ho haguessis de decidir ara,
01:03:42 què demanaries?
01:03:45 Que em tractessin com una persona
01:03:49 independentment del que pensi o del que pensi.
01:03:52 Que em tractessin com una persona
01:03:55 i no com una persona inferior o diferent.
01:03:58 Això és el que et fa sentir bé.
01:04:01 Fins al final.
01:04:04 Per això caldria que sigui una persona
01:04:07 que estigui sensibilitzada.
01:04:10 Correcte.
01:04:13 Això és molt important.
01:04:17 Potser això de les voluntats...
01:04:20 Potser també caldria informar la gent
01:04:23 que existeix aquest...
01:04:26 Sí, perquè molta gent no ho sap.
01:04:29 Creus que seria bona idea fer quiro
01:04:32 dins dels espais que es crearien?
01:04:35 Sí.
01:04:38 Seria molt interessant.
01:04:41 Hi ha moltes coses que la gent desconeix.
01:04:44 Però això no existeix.
01:04:47 I això els ajuda moltíssim.
01:04:50 Doncs ja, una mica per acabar,
01:04:53 preguntaré per expectatives de futur.
01:04:56 Primer parlarem una mica
01:04:59 sent realistes
01:05:02 i després el que ens encantaria.
01:05:05 Com ens encantaria que fos la vida

01:05:08 en aquest tema.
01:05:11 Com creus que serà en uns anys?
01:05:14 Com creus que evolucionarà aquest tema?
01:05:17 Jo ho veig complicat.
01:05:20 I soc realista.
01:05:23 Precisament pel rumb que està donant tot.
01:05:26 Sí, la societat en general.
01:05:29 Sí, la societat, la política en general.
01:05:32 Tal com anem,
01:05:35 tinc una sospita
01:05:38 que anem una mica enrere
01:05:41 o anirem una mica enrere
01:05:44 en aquests temes.
01:05:47 M'agradaria equivocar-me.
01:05:50 Però no ho veig molt clar.
01:05:53 Creus que la situació anirà pitjor?
01:05:56 Jo crec que sí.
01:05:59 És una llàstima.
01:06:02 M'agradaria equivocar-me.
01:06:05 Però només cal mirar com va tot.
01:06:08 Això serà més soledat?
01:06:11 Clar.
01:06:14 Tot això influeix a la llarga.
01:06:17 Anem enrere.
01:06:20 Ja et dic, home,
01:06:23 ojalá pogués dir tot el contrari.
01:06:26 És el que penso.
01:06:29 Cada vegada som més la gent gran.
01:06:33 És la plena mida?
01:06:36 Sí, sí.
01:06:39 Hi haurà un moment que la gent no sé
01:06:42 fins a quin punt cobrarà la pensió,
01:06:45 com ho podran subsistir,
01:06:48 o que ara hi haurà més gent gran.
01:06:51 A l'estat no es podrà fer carrer
01:06:54 amb la gent gran.
01:06:57 Tot això farà que el que hem estat parlant
01:07:00 s'incrementi.
01:07:03 I...
01:07:06 en un món ideal?
01:07:09 En el que tot evolucionés futurament?
01:07:12 A millor?
01:07:15 No existeix.
01:07:18 Però això és ideal.
01:07:21 Com?
01:07:24 No el conec.

01:07:28 Com seria si el món evolucionés
01:07:31 i prestes atenció a les cures de la gent gran?
01:07:34 Seria fantàstic.
01:07:37 Seria fantàstic.
01:07:40 Però per això l'Associació de Tornada
01:07:43 evoluciona moltíssim.
01:07:46 Moltíssim.
01:07:49 I és complicat.
01:07:52 Sí, és complicat.
01:07:55 I per això és fantàstic.
01:07:58 Tu què trobaries?
01:08:01 Quin servei hi hauria?
01:08:04 Jo crec que seria molt important.
01:08:07 Estan parlant que hi haguessin espais
01:08:10 per a tot tipus de persones,
01:08:13 residències especialitzades.
01:08:16 I no especialitzades.
01:08:19 No cal que les residències siguin especialitzades.
01:08:22 No cal que hi hagi exèrcit de gent gran
01:08:25 per a atendre a tot tipus de persones.
01:08:28 Penzi com pensi, o sigui com sigui.
01:08:31 Això seria ideal.
01:08:34 No caldria fotre ghettos.
01:08:37 Els ghettos només existeixen perquè hi ha un problema.
01:08:40 Si al final són.
01:08:43 Quan hi ha un problema, es crea un ghetto per a la gent.
01:08:46 No hi hauria que deixar.
01:08:49 Sí, com sigui.
01:08:52 Això seria molt ideal.
01:08:55 I això ho vaig complicar.
01:08:58 Sobretot el tema polític
01:09:01 i el tema religiós.
01:09:04 El tema religiós encara marca molt.
01:09:07 Sí.
01:09:10 Al final és una societat construïda
01:09:13 en el catolicisme.
01:09:16 Gràcies.
01:09:19 Ja seria una mica...
01:09:22 Si vols afegir alguna cosa...
01:09:25 Crec que ho hem tocat tot.
01:09:28 Però si tu tens alguna proposta més,
01:09:31 alguna cosa que em pugui ajudar per crear...
01:09:34 Jo penso que la gent jove,
01:09:37 la gent que l'estem empenyent d'alguna manera,
01:09:40 que amb el teu cas,
01:09:43 amb el que estàs estudiant

01:09:46 o que estàs acabant,
01:09:49 i moltes altres persones
01:09:52 sou els que haurien d'empenyar
01:09:55 perquè tot això pugui anar canviant.
01:09:58 El participació juvenil perquè això no pugui funcionar.
01:10:01 Sou vosaltres els que teniu que fer-ho.
01:10:04 Perquè si us pareu que la gent
01:10:07 que ja està a punt de marxar
01:10:10 és la gent jove.
01:10:13 Això ho parlava amb una professora
01:10:16 que és investigadora
01:10:19 i comentava que al final
01:10:22 normalment no s'investiga
01:10:25 la gènere dins de gairebé ningú.
01:10:28 Perquè, clar,
01:10:31 l'edat en què investigues ja no és aquesta.
01:10:34 Dins del feminisme, dins del moviment de la IATBI,
01:10:37 dins del feminisme
01:10:40 no està res estudiat
01:10:43 a la tercera edat, al final.
01:10:46 No, i sembla que és una cosa que no t'arribarà mai.
01:10:49 Quan tens 20 anys o 25,
01:10:52 penso que és 80,
01:10:55 però arriba, eh?
01:10:58 Sí, s'hauria de començar a estudiar des del principi.
01:11:01 És que em sembla molt.
01:11:04 És una cosa natural.
01:11:07 No has de tenir por a morir-te, perquè és una cosa natural.
01:11:10 Al final passa.
01:11:13 Et passarà com tothom.
01:11:16 Tens que assumir que un dia et moriràs.
01:11:19 I està, no passa res.
01:11:22 Tens que assumir-ho, que et faràs gràcia.
01:11:25 Que tens totes aquestes mancances.
01:11:28 L'idea seria que la societat donés totes les eines
01:11:31 perquè això s'ha mancat d'acceptació,
01:11:34 tant de la mort, tant de medicat, tant de...
01:11:37 També necessita que quan realment arribis,
01:11:40 tinguis un suport.
01:11:43 És el que t'estic dient.
01:11:46 Perquè no sigui encara més càrrega
01:11:49 el fet de ser gran i trobar-te mancances i tal.
01:11:52 No tens suport de res.
01:11:55 És especialitzat.
01:11:58 Però ha de ser de gent jove.
01:12:01 És que hem de fer coses.

01:12:04 A més a més,
01:12:07 tot el que feu repartirà vosaltres.
01:12:10 És com posar uns fonaments,
01:12:13 que després aquests fonaments no seran grans.
01:12:16 No seran grans.
01:12:19 Perquè quan tinguis una edat,
01:12:22 tot això que el feu doni fruit.
01:12:25 Si no el feu,
01:12:28 us trobareu en la mateixa situació.
01:12:31 El pitjor.
01:12:34 Si no es fa res, no millora les coses.
01:12:37 Al contrari, ja pitjor.
01:12:40 I com ho faries tu per implicar la gent jove
01:12:43 en aquesta...
01:12:46 És qüestió de...
01:12:49 A mi m'agraden els casals,
01:12:52 quan teniu llocs on us trobeu,
01:12:55 associacions,
01:12:58 feina a fer allí.
01:13:01 També potser conèixer casos.
01:13:04 Conèixer casos concrets.
01:13:07 I portar gent que tingui problemes d'aquests tipus
01:13:10 i tractar-ho amb ells.
01:13:13 Tu em faries aquests tipus d'activitats en casals
01:13:16 on hi ha gent jove.
01:13:19 Clar.
01:13:22 Una persona de 50 o 60 anys
01:13:25 no ens solucionarà.
01:13:28 S'ha de solucionar des del principi.
01:13:31 I és igual.
01:13:34 No sé si tens alguna cosa a dir.
01:13:37 En principi, molt bé.
01:13:40 Està molt a gust.
01:13:43 Moltes gràcies.
01:13:46 A veure.
01:13:49 Són les 11.46.